

VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO EN LA OBRA LA CIUDAD DE LAS DAMAS DE CRISTINA DE PIZÁN

Cossi Basile MEDENOU

medenoubasile@gmail.com

Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Koffi Syntor KONAN

syntleader@gmail.com

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Yenoukounme Bonaventure KPODJIGBE

yenoukounmeb@gmail.com

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

RESUMEN

Iniciamos este estudio sobre *La Ciudad de las Damas* (1405) con motivo de valorar el empeño de Cristina de Pizán a buscar un espacio de autonomía identitaria femenina en contra de los estereotipos de la Edad Media, una época de patriarcado particularmente misógina durante la cual esa precursora del feminismo se atrevió a ofrecer una crítica persuasiva a las estructuras patriarcales de poder y a las formas de violencia simbólica y real ejercidas contra las mujeres. Lo realizamos con un enfoque sociocrítico surtido de técnicas de análisis de contextos y contenidos. A este respecto, apelamos también a los métodos objetivo y comparativo para aprovechar los datos cosechados de las investigaciones documentales. Lo que nos ha facilitado los resultados según los cuales, aunque Cristina de Pizán no aborde la violencia de manera explícita en términos contemporáneos, esta escritora ya fustigaba la misoginia y los prejuicios de la sociedad de su tiempo en la cual se manifestaban la marginalización, la difamación, la exclusión de las mujeres del saber y del poder. Por lo que ella creyó literaria y simbólicamente un espacio, la Ciudad de las Damas en la cual las mujeres están libres de las opresiones patriarcales.

Palabras clave: Violencia de género, misoginia, feminismo medieval, La Ciudad de las Damas, patriarcado.

RESUME

Cette étude sur *La Cité des dames* (1405) vise à évaluer les efforts de Cristina de Pizán pour rechercher un espace féminin d'autonomie identitaire contre les stéréotypes du Moyen Âge, une époque de patriarcat particulièrement misogyne au cours de laquelle cette précurseuse du féminisme a osé proposer une critique convaincante des structures patriarcales de pouvoir et des formes de violence symbolique et réelle exercées à l'encontre des femmes. Pour ce faire, nous avons adopté une approche sociocritique en recourant à des techniques d'analyse de contextes et de contenus. À cet égard, nous avons également utilisé les méthodes objective et comparative pour exploiter les données recueillies de la recherche documentaire. Nous avons ainsi obtenu les résultats selon lesquels, bien que Cristina de Pizán ne traitât pas explicitement de violences faites aux femmes à la façon contemporaine, cette écrivaine critiquait déjà la misogynie et les préjugés de la société de son époque au cours de laquelle se manifestaient la marginalisation, la diffamation et l'exclusion

des femmes de la connaissance et du pouvoir. En plus, elle avait créé un espace littéraire et symbolique, la Cité des dames dans laquelle les femmes sont libérées des oppressions patriarcales.

Mots clés : Violence de genre, misogynie, féminisme médiéval, La Cité des Dames, patriarcat.

ABSTRACT

We have initiated this study on *The City of Ladies* (1405) with the aim of assessing Cristina de Pizán's endeavor to seek a space of female identity autonomy against the stereotypes of the Middle Ages, a particularly misogynistic patriarchal era during which this forerunner of feminism dared to offer a persuasive critique of patriarchal power structures and the forms of symbolic and real violence exercised against women. We do this with a socio-critical approach using context and content analysis techniques. In this respect, we also used the objective and comparative methods in order to take advantage of the data gathered from documentary research. This has provided us the results according to which, although Cristina de Pizán didn't deal explicitly with violence in contemporary terms, this writer was already criticizing the misogyny and prejudices of the society of her time in which the marginalization, defamation and exclusion of women from knowledge and power were manifested. Therefore, she created a literary and symbolic space, the city of ladies, in which women are free from patriarchal oppressions.

Keywords: Gender violence, misogyny, medieval feminism, The City of Ladies, patriarchy.

INTRODUCCIÓN

Cristina de Pizán es una de las autoras que, desde una perspectiva feminista primitiva, aborda la situación de las mujeres en la sociedad medieval europea. Su obra *La Ciudad de las Damas* representa un punto de inflexión en la literatura medieval al ofrecer una defensa articulada y firme del valor, la dignidad y las capacidades de las mujeres. A través de una narración alegórica, Cristina imagina la creación de una ciudad utópica donde las mujeres son libres de la violencia, la discriminación y la opresión que han enfrentado a lo largo de la historia.

En este artículo, se exploran las formas de violencia de género que se manifiestan en *La Ciudad de las Damas*, tanto en términos simbólicos como literales. Aunque el concepto de violencia de género en la Edad Media no se articulaba de la misma manera que en la actualidad, la obra de Cristina de Pizán ofrece un testimonio precoz de los mecanismos de exclusión y subyugación que sufrían las mujeres, y la autora propone una visión alternativa en la que estas son reivindicadas y empoderadas.

A título de metodología, realizamos nuestro estudio con la investigación documental, la sociocrítica, la estética y los métodos objetivo, comparativo, analítico, surtidos de algunas técnicas de análisis de contexto y contenido. Cada uno de esos métodos están definidos y su elección justificada a continuación en el desarrollo.

Desarrollamos nuestro trabajo en torno a cuatro capítulos que son: el marco teórico y metodológico del estudio; la presentación de la autora y de la obra; la temática e

interpretación de la obra *La Ciudad de las Damas*; la contextualización de la problemática de la obra.

1. Marco teórico y metodológico del estudio

1.1 Metodología

Este capítulo de nuestro estudio abarca los métodos utilizados, una aclaración conceptual y la revisión de literatura.

1.1.1 La investigación documental

El corpus de nuestro estudio es la obra *La Ciudad de las Damas* de Cristina de Pizán. Junto a esta fuente primaria, recurrimos a diversas investigaciones críticas y documentos especializados, los cuales citamos tanto en la sección dedicada a la revisión de la literatura como en la bibliografía.

1.1.2 El método objetivo

El método objetivo «consiste en describir de manera imparcial y metódica una realidad o un fenómeno, independientemente de los intereses, gustos y prejuicios de la persona que hace la descripción» (Boutillier S., Goguel d'Allondais A. y al., 2005:163).

En el método objetivo, es preciso considerar el objeto de la investigación como una realidad, fuera del espíritu de modo autónomo e independiente. Este método obliga la objetividad. Eso requiere establecer una distancia crítica y un protocolo de análisis preciso para evitar posiblemente la intervención de la subjetividad del investigador. El propósito principal de este método es basarse en datos verificables y excluir del análisis aquellos elementos subjetivos que no pueden comprobarse, con el fin de ofrecer una representación fiel de la realidad y un estudio riguroso. Optamos por esta metodología para recopilar de manera objetiva los datos documentales, contrastarlos con nuestras propias experiencias sociales y, posteriormente, someterlos a un análisis detallado.

1.1.3 La estética

La estética es la rama de la filosofía que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte (M. González, H. Hernández y al., 2006: 845). Debido a que nuestro estudio se ubica en un marco literario, el método estético nos facilitará la función poética retórica de la obra: invención, disposición y elocución, etc.

1.1.4 El método comparativo

Los criterios de comparación empleados en nuestro estudio incluyen la similitud, la equivalencia y la oposición. Estos criterios se aplican en distintos niveles y nos permiten contrastar los datos recopilados en las fuentes documentales con nuestras propias experiencias sociales, antes de proceder a un análisis crítico.

1.1.5 La sociocrítica

En el ámbito de la literatura, la sociocrítica se define como un «método de lectura crítica que pone el acento en la dimensión social del texto literario, analizando, sobre todo, cómo participa en la elaboración, difusión y evolución de las representaciones» (Merlet Ph., Berès A. y otros, 2003: 946). Este enfoque, desarrollado por Claude Duchet en 1971, permite estudiar la "socialidad" del texto, es decir, las manifestaciones de lo social dentro de la estructura de una obra o de un texto literario.

En nuestro estudio, recurrimos a la sociocrítica para examinar desde una perspectiva crítica la fábula que conforma nuestro corpus. De este modo, este método se complementa con el enfoque analítico empleado en nuestro análisis.

1.1.6 El método analítico

Nuestro análisis adopta un enfoque inductivo, deductivo y sintético. Utilizamos este método para articular la revisión documental con la interpretación de los datos, lo que nos permite evaluar la viabilidad y la pertinencia de aplicar nuestros resultados y propuestas. Además, incorporamos un análisis dialéctico, entendido como un procedimiento intelectual que examina un fenómeno en relación con su contrario para llegar a una síntesis.

Este método implica, en primer lugar, la exposición y comparación de estudios y teorías existentes sobre el tema. Luego, confrontamos los puntos de vista convergentes y divergentes antes de extraer conclusiones. De este modo, el análisis dialéctico se presenta como una herramienta para construir un conocimiento riguroso, ofreciendo un estudio objetivo y libre de posturas tajantes.

Optamos por esta dimensión dialéctica dentro de un enfoque constructivo, con el propósito de enriquecer nuestro estudio y conferir a sus resultados un carácter sólido y convincente. La dimensión asertiva de este método nos permite exponer de manera imparcial las manifestaciones del compromiso didáctico-literario de Cristina de Pizán, su crítica al androcentrismo y su llamado a la alteridad en *La Ciudad de las Damas*. Por otro lado, la dimensión antitética nos ayuda a identificar las posibles limitaciones tanto en los planteamientos de la autora como en nuestras propias hipótesis iniciales, permitiéndonos

depurarlas de posibles sesgos subjetivos. Finalmente, la dimensión sintética facilita la obtención de resultados precisos y exhaustivos.

1.1.7 Las técnicas de análisis de contextos y contenidos

Antes de cerrar esta sección dedicada a los enfoques metodológicos, es importante señalar que la investigación documental, la sociocrítica y los métodos objetivo, comparativo, analítico y estético constituyen pilares esenciales en nuestro estudio, dado su carácter literario y por las razones previamente expuestas. Sin embargo, aunque estos métodos son fundamentales, no son los únicos en los que nos apoyamos a lo largo de nuestra investigación.

En efecto, en nuestros análisis, utilizamos a título subsidiario también, al lado de esos principales métodos, algunas técnicas de análisis de contextos y contenidos.

El análisis de contexto consiste en situar un documento en su contexto (género, fecha, procedencia, situación histórica, condiciones de creación o de redacción). También nos permite precisar explícitamente el contenido del documento, definir una problemática a partir de una idea central y analizar las palabras y nociones que revisten una importancia histórica, los giros estilísticos y los tonos. (Boutillier, S. ; Goguel d'Allondais, A. y al. 2005 : 163-164).

Elegimos las técnicas de análisis de contextos y contenidos como método de trabajo, porque necesitamos apreciar el activismo didáctico literario de Cristina de Pizán, su denuncia de las posturas misóginas y los prejuicios contra las mujeres que eran comunes en su época en la obra *La ciudad de las damas* en vías de estudio en su contexto histórico medieval, por una parte, y por otra, en nuestro propio contexto socio cultural africano y beninés.

1.2. Aclaración conceptual

1.2.1. Violencia de género

La violencia de género: se refiere a cualquier acto de violencia basado en el género que resulta en daño físico, sexual o psicológico para las mujeres. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1., define la violencia de género como:

la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, especificando en el artículo 1.3 que la violencia de género «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad

En *La ciudad de las damas*, Christina de Pizán aborda esta temática al denunciar las injusticias y abusos que las mujeres han sufrido a lo largo de la historia.

1.2.2. Misoginia

La misoginia es el odio, desprecio o prejuicio contra las mujeres, La misoginia es el desprecio, aversión o prejuicio contra las mujeres. Se manifiesta en actitudes, comportamientos y creencias que desvalorizan y discriminan a las mujeres simplemente por su género. Christina de Pizán escribió *La ciudad de las damas* como una reacción directa a las obras misóginas de su época, como el *Roman de la Rose* de Jean de Meun. En su libro, Christina defiende la dignidad y el valor de las mujeres, y refuta las ideas misóginas que las retratan como inferiores o malvadas.

1.2.3. La ciudad de las Damas

La ciudad de las damas es una obra alegórica escrita por Christina de Pizan en 1405. En ella, Christina imagina una ciudad utópica construida y habitada exclusivamente por mujeres virtuosas y sabias. La ciudad simboliza un refugio contra la misoginia y el patriarcado, y representa un espacio donde las mujeres pueden desarrollar su potencial sin las restricciones impuestas por una sociedad dominada por hombres.

1.2.4. Patriarcado

El patriarcado es un sistema social en el que los hombres tienen el poder y predominan en roles de liderazgo, autoridad y control. En *La ciudad de las damas*, Christina de Pizán critica el patriarcado al mostrar cómo las mujeres han sido sistemáticamente excluidas y subyugadas. Su obra propone una revalorización de las mujeres y sus capacidades, desafiando las normas patriarcales de su tiempo.

1.2.5. Feminismo medieval

El feminismo medieval se refiere a las ideas y acciones que defendían la igualdad de género durante la Edad Media. Aunque el término "feminismo" no se utilizaba en esa época, Christina de Pizán es considerada una precursora del feminismo debido a su defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. *La ciudad de las damas* es un ejemplo temprano de literatura feminista, ya que aboga por la educación, la autonomía y la participación de las mujeres en la vida pública.

1.3. Revisión de literatura

El corpus de nuestro estudio lo constituye la obra *La ciudad de las damas* de Cristina de Pizán. Utilizamos la edición de Editorial Siruela, publicada en 2013, para realizar nuestro análisis. Pero además de esta obra, consultamos con las obras de otros autores.

1.3.1. Estado de la cuestión sobre la temática feminista

Durante nuestras investigaciones documentales, encontramos que *La ciudad de las damas* es una obra pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y en la denuncia de la violencia basada en el género. Cristina de Pizán, considerada una precursora del feminismo, escribió esta obra en 1405 como respuesta a las posturas misóginas de su tiempo. Pero además e incluso antes que ella, escritores de Europa y América, mujeres inclusive, abordaron el temario femenino, abogando a favor de la mujer, y fustigando los excesos del patriarcado. Se trata, entre muchos otros, de autores tales como Hildegarda de Bingen, una monja benedictina del siglo XII, Sor Juana Inés de la Cruz en el ámbito hispanoamericano y Mary Wroth en Inglaterra, Menéndez Pidal Ramón, Castro Américo, DUBY Georges, Martín de Riquer, Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel y Thomas Hugh.

En *La ciudad de las damas*, Pizán construye una ciudad alegórica habitada por mujeres ilustres, defendiendo su capacidad intelectual y moral frente a los prejuicios y la violencia simbólica de la época. La autora utiliza personajes alegóricos como Razón, Rectitud y Justicia para desmontar los argumentos misóginos y reivindicar el valor de las mujeres en la sociedad.

Por lo que se nota una influencia de obras anteriores como *El Roman de la Rose* que perpetuaban estereotipos negativos sobre las mujeres, y con la cual se contraponen *La ciudad de las Damas* de Cristina de Pizán. Además, el trabajo de Pizán se enmarca en la querrela de las mujeres, un debate medieval sobre la educación y los derechos de las mujeres por una parte, y por otra, propone un modelo de sociedad más justo e igualitario. Cuanto hace de esta obra, en comparación con las revisadas, la reconocida como obra fundamental para entender la conciencia profeminista de la lucha contra la violencia de género y por lo tanto, un hito en la historia del pensamiento feminista y que sigue siendo legado relevante de la resistencia y reivindicación de las mujeres para los estudios contemporáneos sobre la temática de género.

2. Presentación de la autora y de su obra

2.1. Cristina de Pizán: vida obra

2.1.1. *Biografía*

Cristina de Pizán nació en Venecia, Italia, en el seno de una familia culta. Su padre, Thomas de Pizán, fue un destacado erudito, médico y astrólogo que impulsó su educación desde temprana edad. Aunque se desconoce el nombre de su madre, se sabe que pertenecía a la aristocrática familia Mondino de Venecia. Cristina tuvo dos hermanos y, a los cuatro años, su familia se trasladó a París cuando su padre fue nombrado astrólogo de la corte.

Desde niña, mostró un gran interés por la literatura, pero su madre trató de disuadirla, insistiendo en que debía dedicarse a las labores tradicionalmente asignadas a las mujeres, como hilar y ocuparse del hogar. Según la erudita Charity Cannon Willard, Cristina se vio obligada a aprender de manera autodidacta, aprovechando el conocimiento que podía obtener de su padre. En sus escritos apenas menciona a su madre, salvo para indicar que vivía con ella y necesitaba cuidados.

A los 15 años, contrajo matrimonio con Étienne du Castel, secretario de la corte, con quien tuvo un matrimonio feliz. Sin embargo, en 1389 quedó viuda tras la muerte de su esposo a causa de la peste, quedando a cargo de sus tres hijos, su madre y una sobrina. En sus últimos años, ingresó en un convento en Poissy, donde continuó escribiendo hasta su fallecimiento en 1430. Su legado influyó en numerosos escritores y fue redescubierto a finales del siglo XIX, consolidándose como una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres.

2.1.2. *Bibliografía*

Tras la muerte de su esposo y sin otras opciones para sostener a su familia, Cristina de Pizán decidió dedicarse a la escritura como medio de subsistencia. Inició su carrera literaria con baladas románticas, que fueron bien recibidas en los círculos aristocráticos franceses. Su talento y popularidad crecieron rápidamente, lo que le permitió obtener el patrocinio de influyentes nobles y miembros de la realeza, entre ellos los duques de Borgoña y el rey Carlos VI.

A lo largo de su trayectoria, produjo una extensa obra, entre la que destacan: *Cien baladas* (1393), *Lecciones morales* (1395), *Epístola al dios del amor* (1399), *Carta de Othéa a Héctor* (1399), *Dicho de la rosa* (1402), *Sobre la mutabilidad de la fortuna* (1403), *El libro de la ciudad de las damas* (1405), *El tesoro de la ciudad de las damas* (1405), *El libro de las hazañas de las armas y la caballería* (1410), *El libro de la paz* (1413) y *Canción en honor a Juana de Arco* (1429).

3. Resumen y estructuración de la obra *La ciudad de las damas*

3.1. Resumen

La ciudad de las damas es una obra escrita por Christina de Pizán, que se considera una de las primeras obras feministas en la literatura occidental. Publicada en 1405, el texto se presenta en forma de alegoría y se sitúa en un contexto en el que las mujeres eran a menudo despreciadas y ridiculizadas en la sociedad medieval. La narradora, Christine, se siente profundamente afectada por los comentarios misóginos que ha oído y decide defender el honor de las mujeres. Invoca a tres figuras alegóricas: la Razón, la Justicia y la Rectitud. Juntas, se embarcan en la tarea de construir una ciudad simbólica en la que se reconozca y celebre a las mujeres dignas y virtuosas. A medida que la narrativa avanza, se construye esta ciudad de las damas con el apoyo de estas tres virtudes. Christina destaca que la construcción de esta ciudad simbólica es un proyecto continuo y que cada mujer tiene la capacidad de aportar a su crecimiento. Así pues, en este espacio, Christine reúne a una serie de mujeres históricas y míticas que han destacado por sus contribuciones. Se mencionan figuras como Semíramis, la reina de Babilonia, y Dido, la fundadora de Cartago, entre otras, para demostrar que las mujeres han tenido un impacto significativo a lo largo de la historia. Christine también aborda las capacidades de las mujeres, argumentando que ellas poseen las mismas virtudes, habilidades y dignidad que los hombres. Se opone a los argumentos de aquellos que creen que las mujeres son inferiores y ofrece una defensa apasionada de su educación y autonomía.

La obra no solo destaca el valor de la figura femenina a lo largo de la historia, sino que también sirve como respuesta a la misoginia de su tiempo, abogando por una reevaluación del papel de las mujeres en la sociedad. A través de esta construcción simbólica, Christine de Pizán establece un espacio en el que se reconoce la capacidad y aportación de las mujeres, convirtiendo su obra en un primer paso en la lucha por la igualdad de género.

Este relato no solo es significativo por su contenido, sino también por su estilo literario y su innovación en el discurso. *La ciudad de las damas* sigue siendo un texto fundamental para el estudio del feminismo en la historia de la literatura, y continúa inspirando a generaciones de lectoras y escritores.

3.2. Estructuración

La ciudad de las damas de Christina de Pizán está estructurada en tres partes principales, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de su argumentación y desarrollo temático. A continuación, se presenta una estructuración general de la obra:

- La primera parte: Su capítulo cuenta cómo surgió este libro y con qué propósito. (Desde
- inicio hasta la página 25).

- La segunda parte: Cuenta cómo y por quién fue construida la ciudad. (Desde la página 26
- hasta la página 107).
- La Tercera Parte: Da cuenta de cómo justicia llevo a vivir a la ciudad de las Damas a la
- Reina de los Cielos.

Esta estructura aborda tanto la crítica social como la celebración de la historia y los logros de las mujeres, integrando elementos alegóricos y retóricos que fortalecen su mensaje.

3.3. *Estética*

La estética de *La ciudad de las damas* de Christina de Pizán se caracteriza por su uso de la alegoría, donde la ciudad simboliza un espacio ideal para las mujeres, y las figuras de la Razón, Justicia y Rectitud personifican virtudes centrales. Emplea un lenguaje claro y persuasivo, acompañado de referencias a figuras históricas y literarias que destacan la dignidad y logros de las mujeres. La obra es un diálogo que combina elementos de crítica social y una visión utópica que busca reivindicar el valor femenino, convirtiéndose en un acto de resistencia frente a la misoginia de su tiempo. La estética de la obra se manifiesta a través de varios elementos que combinan el estilo literario, la alegoría y las convenciones del género.

La obra utiliza la alegoría como mecanismo central, donde la ciudad en sí misma es un símbolo del espacio que debería corresponder a las mujeres en la sociedad. Las figuras de la Razón, la Justicia y la Rectitud actúan como guías y protectoras, lo que permite a Christina dar voz a problemas sociales desde una perspectiva alegórica. También, Christina personifica conceptos abstractos, permitiendo que estas virtudes interactúen con ella, lo que enriquece la narrativa y proporciona un marco didáctico para el lector.

La obra se desarrolla a través de un diálogo entre Christine y las alegorías, así como relatos sobre figuras históricas y mitológicas. Esto no solo hace que el texto sea más accesible, sino que también permite un enfoque crítico sobre la representación de las mujeres en diversas tradiciones literarias; lo que centraliza la estructura narrativa.

El uso de la primera persona establece una conexión íntima con el lector y enfatiza la experiencia vivida y la frustración frente a la misoginia. Además, Christine emplea un lenguaje claro y directo, lo que le ayuda a presentar sus argumentos de manera efectiva.

La autora utiliza recursos retóricos como la enumeración y la repetición para enfatizar ideas centrales sobre la capacidad y el valor de las mujeres.

La representación de la ciudad ideal es un punto culminante de la estética, simbolizando un futuro en el que las mujeres pueden vivir libres de críticas y prejuicios. Esta

construcción mental invita al lector a visualizar un mundo alternativo donde la igualdad y el respeto prevalecen. La estética de *La ciudad de las damas* es rica y multifacética, aprovechando la alegoría, el diálogo y un enfoque crítico hacia la sociedad, todo en un lenguaje persuasivo que busca reescribir la narrativa en torno a las mujeres. Esta obra no solo se considera un hito literario, sino también un esfuerzo estético que representa una respuesta audaz a las inequidades del momento y establece un estándar para posteriores discusiones sobre el género en la literatura.

En fin, La obra está impregnada de referencias a la literatura clásica y contemporánea de su tiempo. Christine cita a autores conocidos y extrae ejemplos de la historia, lo que le da peso a su argumento y legitima su postura como educadora y escritora.

4. Temática e interpretación de la obra

4.1. Temática de la obra

La obra aborda varias temáticas clave, entre las que destacan:

La Defensa de las mujeres: Christine cuestiona la misoginia de su época y reivindica la dignidad femenina.

Educación y conocimiento: Resalta la importancia de la educación para el empoderamiento de las mujeres.

Reconocimiento histórico: Se busca visibilizar las contribuciones de mujeres notables a lo largo de la historia y la mitología.

Construcción de una identidad femenina: La obra promueve una nueva visión de la mujer como figura fuerte y capaz.

El atributo más notable de la dedicación pedagógica de Cristina es su esfuerzo por revalorizar y educar sobre la dignidad y logros de las mujeres, creando un espacio donde se reconozcan sus virtudes y capacidades. Cristina utiliza la alegoría en la construcción de la ciudad y el diálogo con las figuras de la Razón, la Justicia y la Rectitud para impartir lecciones sobre las virtudes y la historia de las mujeres. Esta metodología hace que los conceptos sean accesibles y comprensibles. El objetivo final de la enseñanza de Cristina es empoderar a las mujeres a través del conocimiento y la educación, invitando a la sociedad a reconocer su valor y a la falta de prejuicios. Busca contribuir en un cambio cultural que permita a las mujeres ser vistas como iguales en todos los aspectos de la vida.

4.2. Interpretación de la obra

La interpretación de *La ciudad de las damas* es multidimensional, abarcando aspectos de lucha por la igualdad de género, revalorización histórica, crítica social y propuestas

pedagógicas. Cristina de Pizán utiliza su obra como una plataforma para desafiar las nociones contemporáneas de su tiempo, convirtiendo su voz en un legado que sigue resonando en el pensamiento feminista y literario moderno.

Primera parte: La reconstrucción de la ciudad.

La primera parte de *La ciudad de las damas*, titulada "La construcción de la ciudad," establece el fundamento del argumento de Cristina de Pizán y presenta varias ideas clave. La obra comienza con Cristina expresando su desesperación y frustración por las críticas negativas y los juicios misóginos que ha enfrentado, tanto en su vida personal como en la literatura de su época. Este contexto establece la motivación detrás de la construcción de una ciudad simbólica para las mujeres. Cristina invoca a tres figuras alegóricas: la Razón, la Justicia y la Rectitud. Estas virtudes son presentadas como guías y su participación en la construcción de la ciudad subraya la importancia de la razón y la ética en el proceso de reivindicación de la dignidad femenina. A través del diálogo con estas alegorías, Cristina aborda la crítica hacia las mujeres desde un lugar de autoridad y sabiduría. La ciudad se erige como un refugio para las mujeres, donde pueden ser valoradas y honradas por sus contribuciones. La construcción de este espacio simbólico representa el deseo de transformar la percepción y el papel de las mujeres en la sociedad medieval. Además, Cristina argumenta que, a través de la edificación de esta ciudad, las mujeres pueden reclamar su lugar en la historia y recuperar el legado de aquellas que han sido olvidadas o vilipendiadas. En este proceso, Cristina desafía abiertamente las narrativas misóginas que predominan en la literatura y el pensamiento de su tiempo. Se opone a las concepciones negativas sobre las mujeres, argumentando que son igualmente capaces de virtudes y logros significativos. En resumen, la primera parte de *La ciudad de las damas* actúa como una declaración de intenciones, donde Cristina de Pizán articula una llamada a la autoafirmación y la reivindicación del valor de las mujeres, utilizando la alegoría para construir un mundo en el que puedan prosperar. Esta sección es fundamental para entender los argumentos y exploraciones que seguirán en las partes posteriores de la obra.

Secunda parte: La historia de las mujeres ilustres

La segunda parte de *La ciudad de las damas*, titulada "La historia de las mujeres ilustres," es fundamental para la argumentación de Cristina de Pizán. En esta sección, Cristina presenta una serie de historias y ejemplos de mujeres notables a lo largo de la historia y la mitología, con el propósito de reivindicar y reafirmar el valor de las mujeres en la sociedad. Cristina recopila relatos sobre una variedad de mujeres ilustres, desde figuras históricas como Semíramis y Cleopatra hasta mitológicas como Artemisa y Penélope. Estos relatos buscan mostrar que las mujeres han hecho contribuciones significativas en

diversos ámbitos, como la política, la guerra y la literatura, desafiando así la percepción de que eran solo figuras pasivas en la historia.

A través de estas biografías, Cristina enfatiza las virtudes asociadas con cada mujer, destacando cualidades como la valentía, la inteligencia, la sabiduría y la lealtad. Este enfoque celebratorio busca inspirar a las lectoras y darles un modelo a seguir, además de demostrar que las mujeres han sido agentes activos en la historia. Al proporcionar estas historias, Cristina se opone abiertamente a la misoginia y a los estereotipos negativos que prevalecen en la literatura y en el pensamiento ambiental. La obra se convierte en un manifiesto en defensa del honor y la capacidad de las mujeres, argumentando que la historia ha sido distorsionada para ocultar sus logros.

Esta sección también contribuye a la construcción de una identidad femenina positiva y fuerte. Al recordar y celebrar a mujeres ilustres, Cristina invita a las lectoras a identificarse con estas figuras heroicas, promoviendo una visión de las mujeres que desafía las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal. La conexión con la primera parte es evidente, ya que la construcción de la ciudad simbólica se ve enriquecida por el legado de estas mujeres. Cristina sostiene que la ciudad de las damas no es solo un espacio físico, sino también un refugio moral e intelectual que se nutre de la historia y los logros de todas aquellas que han precedido a las contemporáneas.

En resumen, la segunda parte de *La ciudad de las damas* es esencial porque proporciona una amplia gama de ejemplos que sirven como evidencias del potencial y logros de las mujeres a lo largo de la historia. A través de la celebración de figuras históricas y mitológicas, Cristina de Pizán no solo refuta la misoginia, sino que también construye un legado que inspira a las mujeres de su tiempo y entrelaza la historia con su visión de un futuro donde las mujeres sean valoradas y respetadas.

Tercera parte: La defensa y la enseñanza.

La ciudad de las damas de Cristina de Pizán es una obra fundamental en la literatura feminista medieval. La última parte de esta obra se centra en la construcción final de la ciudad y la defensa de las mujeres virtuosas que la habitan.

En esta sección, Cristina de Pizán, guiada por las damas Razón, Rectitud y Justicia, completa la ciudad alegórica que sirve como refugio y símbolo de la dignidad y capacidad de las mujeres. La autora presenta una serie de mujeres ilustres de la historia y la mitología, destacando sus virtudes y logros para contrarrestar las críticas misóginas de su tiempo.

La obra concluye con una llamada a la justicia y al reconocimiento de la igualdad de las mujeres, subrayando la importancia de la educación y la virtud femenina. Cristina de

Pizán utiliza esta alegoría para desafiar las ideas preconcebidas sobre las mujeres y abogar por su derecho a la educación y a una vida digna.

Esta última parte es crucial porque no solo refuerza el mensaje central de la obra, sino que también ofrece una visión utópica de una sociedad donde las mujeres son valoradas y respetadas por sus contribuciones y capacidades.

La violencia simbólica en la misoginia medieval

La violencia de género no siempre es física; también puede manifestarse de manera simbólica a través de las palabras, las ideas y las instituciones que subyugan a las mujeres. En *La Ciudad de las Damas*, Cristina de Pizán denuncia la misoginia estructural presente en la literatura y en el pensamiento de la época. La autora responde directamente a las obras de autores como Jean de Meun en *Le Roman de la Rose*, que perpetúan estereotipos negativos sobre las mujeres, presentándolas como seres inferiores, moralmente débiles y responsables de los males del mundo.

En este sentido, la violencia simbólica se manifiesta en los textos que justifican la opresión de las mujeres y legitiman su exclusión de la vida pública e intelectual. Cristina de Pizán, consciente del poder de las palabras, dedica gran parte de su obra a desmontar estos discursos misóginos, presentando una serie de ejemplos de mujeres virtuosas, sabias y valientes que contrarrestan las imágenes negativas que circulaban sobre el género femenino.

La difamación y la calumnia como violencia verbal

Otro aspecto relevante de la violencia de género que aborda *La Ciudad de las Damas* es la difamación y la calumnia a las que estaban sometidas las mujeres. A lo largo de la historia, los rumores, las mentiras y las representaciones negativas han sido utilizados como herramientas para controlar y castigar a las mujeres que desafiaban las normas patriarcales. Esta forma de violencia verbal, aunque intangible, tiene consecuencias devastadoras, ya que socava la reputación y la dignidad de las mujeres, condenándolas al ostracismo y la exclusión.

Cristina de Pizán confronta esta forma de violencia al narrar la vida de mujeres que han sido injustamente difamadas por los hombres de su tiempo. Al ofrecer una alternativa positiva y empoderada a estas figuras, la autora recupera la voz y la dignidad de las mujeres, mostrando que su valor no debe ser definido por los estándares patriarcales de moralidad y comportamiento.

La Ciudad de las Damas: un refugio contra la violencia

La ciudad alegórica que construye Cristina de Pizán en su obra puede interpretarse como un espacio utópico en el que las mujeres son finalmente libres de la violencia, la opresión y la injusticia. Esta ciudad no es solo un refugio simbólico, sino también una afirmación del derecho de las mujeres a existir y prosperar sin estar sometidas a la violencia patriarcal. En este sentido, la obra propone una forma de resistencia ante las estructuras de poder dominadas por los hombres, ofreciendo una visión alternativa del mundo en la que las mujeres ocupan su lugar legítimo como iguales.

Al imaginar este espacio, Cristina no solo desafía las normas de su tiempo, sino que también propone una reflexión sobre la naturaleza de la violencia de género y las formas en que esta puede ser superada. En *La Ciudad de las Damas*, la violencia es reemplazada por la justicia, el conocimiento y la virtud, y las mujeres se liberan de las cadenas de la opresión a través de la creación de una nueva sociedad.

5. Contextualización de la problemática de La ciudad de las damas de Cristina de Pizán

Entendemos por contextualización, el estado de la cuestión y su análisis en la actualidad a nivel universal, luego particularizamos el análisis de la problemática en África y en Benín, nuestro propio país, si notamos diferencias o matices diferenciales de manifestación en comparación con las manifestaciones de la misma a nivel universal.

5.1. Comparación con el contexto actual: Violencia de género en África y en Benín sobre todo.

La lectura de *La ciudad de las damas* revela una complejidad notable en la obra de Cristina de Pizán, no solo por su adelantado cuestionamiento de la misoginia, sino también por la habilidad de la autora para crear una narrativa que eleva a las mujeres como agentes activos de su propio destino en un contexto profundamente patriarcal. En lo personal, nosotros consideramos que Pizán no solo logra visibilizar la violencia simbólica y estructural contra las mujeres, sino que también propone una visión utópica del poder femenino. Sin embargo, este utopismo literario, aunque inspirador, parece distante de las realidades a las que las mujeres de su tiempo y las de hoy en día se enfrentan en diversas partes del mundo.

Aun así, es precisamente este choque entre la utopía literaria y la realidad lo que le otorga fuerza a su mensaje: *La ciudad de las damas* es un símbolo de lo que podría lograrse si las mujeres fueran realmente reconocidas y respetadas en todas las dimensiones de la sociedad. Aunque la obra refleja una crítica audaz, su impacto real en la sociedad medieval fue limitado debido a las rígidas estructuras patriarcales. Sin embargo, en

términos literarios, Pizán abrió una puerta que generaciones futuras de escritoras y pensadoras feministas atravesarían.

En nuestra opinión, su obra invita a una reflexión profunda sobre cómo las utopías simbólicas, como la ciudad de las damas, pueden servir de inspiración para movilizar cambios sociales reales. Aunque el contexto medieval y moderno son muy diferentes, el deseo de construir un espacio de justicia e igualdad sigue siendo un ideal por el que debemos luchar.

5.2. Comparación con el contexto actual: violencia de género en África

Persistencia de la violencia de género a nivel global

Aunque *La ciudad de las damas* fue escrita en el siglo XV, los temas que aborda siguen siendo de vital relevancia hoy en día. La violencia basada en el género sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más persistentes a nivel global. En muchas partes del mundo, incluida África, las mujeres continúan enfrentando formas extremas de violencia física, psicológica y sexual, perpetuadas por sistemas patriarcales profundamente arraigados.

En África, los índices de violencia de género son alarmantes, con prácticas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la trata de personas, que representan formas extremas de control sobre los cuerpos femeninos. A pesar de los avances en las leyes y los derechos humanos en algunos países africanos, muchas mujeres todavía están atrapadas en estructuras que niegan su autonomía y las relegan a un segundo plano. En este sentido, la crítica de Pizán a la opresión de las mujeres sigue siendo extremadamente relevante.

La construcción de espacios de Resistencia: Una comparación con la obra de Pizán

Al igual que Cristina de Pizán imaginó una ciudad utópica donde las mujeres podían prosperar lejos de la violencia y la opresión, hoy en día, en muchas partes de África, las mujeres están construyendo sus propios espacios de resistencia. Organizaciones locales y movimientos feministas están luchando contra las prácticas patriarcales y promoviendo la igualdad de género a pesar de las barreras sociales y culturales.

Ejemplos de estos espacios incluyen proyectos comunitarios que luchan contra la violencia de género, programas de educación para niñas, y esfuerzos para integrar a las mujeres en la política y la economía. En muchos casos, estas iniciativas reflejan los principios que Pizán defendía en su obra: la creación de un entorno donde las mujeres puedan vivir con dignidad, acceder a la educación y contribuir en el mantenimiento y desarrollo de la sociedad, en igualdad de condiciones.

5.3. *La lucha por la alteridad en el contexto africano contemporáneo*

Uno de los elementos más importantes en *La ciudad de las damas* es la reivindicación de la alteridad: el reconocimiento de las mujeres como sujetos independientes, no definidos por su relación con los hombres. En África, donde las tradiciones culturales y religiosas a menudo asignan roles rígidos a las mujeres, la lucha por esta alteridad es crucial. Las mujeres africanas, al igual que las figuras femeninas descritas por Pizán, enfrentan el desafío de liberarse de los roles tradicionales y conquistar un espacio propio en esferas intelectuales, económicas y políticas.

Las feministas africanas contemporáneas, como Chimamanda Ngozi Adichie o Amina Mama, han planteado que la liberación de las mujeres en África debe basarse en un reconocimiento de su humanidad plena, similar a la reivindicación de Pizán sobre las mujeres en *La ciudad de las damas*. No obstante, mientras Pizán crea un espacio simbólico de liberación, en África, la lucha por la alteridad se manifiesta en las calles, en las escuelas y en las instituciones, donde las mujeres desafían las barreras estructurales que continúan oprimiéndolas.

5.4. *Avances en Benín*

Educación: Ha habido un aumento en la matrícula escolar de niñas y mujeres en todos los niveles educativos. Programas gubernamentales y de ONGs han trabajado para reducir la brecha de género en la educación.

Participación Política: Las mujeres en Benín están cada vez más presentes en la política y en roles de liderazgo. Aunque la representación femenina en el parlamento y en cargos gubernamentales aún es baja, se han hecho esfuerzos significativos para mejorar esta situación.

Derechos Legales: Se han sacado leyes para proteger los derechos de las mujeres, incluyendo leyes contra la violencia de género y la discriminación.

5.5. *Desafíos Persistentes en Benín*

Violencia de Género: A pesar de las leyes, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en Benín. Muchas mujeres enfrentan violencia doméstica, acoso y otras formas de abuso.

Acceso a Recursos: Las mujeres en áreas rurales a menudo tienen menos acceso a recursos económicos, tierras y oportunidades de empleo comparado con los hombres.

Normas Culturales: Las normas y tradiciones patriarcales siguen siendo fuertes en muchas comunidades, limitando la autonomía y las oportunidades de las mujeres.

Cristina de Pizán, a través de su obra, imaginó un mundo donde las mujeres podían vivir libres de opresión y participar plenamente en la sociedad. Aunque Benín ha hecho progresos significativos hacia la igualdad de género, aún queda mucho por hacer para alcanzar la visión de Pizán de una sociedad verdaderamente equitativa.

En última instancia, la comparación entre la obra de Pizán y las realidades contemporáneas en África nos lleva a reflexionar sobre la distancia entre la utopía literaria y la realidad. Aunque *La ciudad de las damas* ofrece un modelo inspirador, la lucha actual por los derechos de las mujeres en África y en otras partes del mundo demuestra que alcanzar la justicia de género es un proceso largo y arduo. Sin embargo, al igual que Pizán imaginó una ciudad utópica, las mujeres de hoy continúan construyendo espacios de resistencia, demostrando que la lucha por la igualdad de género sigue viva.

CONCLUSIÓN

Cristina de Pizán se anticipa a su tiempo al abordar cuestiones relacionadas con la violencia de género de una manera profunda y compleja. Aunque los conceptos modernos de género y violencia no estaban plenamente desarrollados en la Edad Media, su obra ofrece una reflexión crítica sobre la misoginia y la exclusión de las mujeres de los espacios de poder y conocimiento. *La Ciudad de las Damas* es una respuesta valiente y visionaria a las formas de violencia simbólica y real que sufrían las mujeres, y constituye una llamada a la creación de un mundo más justo y equitativo.

En última instancia, Cristina de Pizán no solo denuncia la violencia, sino que también imagina un futuro en el que las mujeres puedan vivir libres de opresión, siendo reconocidas por su valor y contribución en el mantenimiento y en el desarrollo de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Bahar Saba et Cossy Valérie (2003): Le canon en question dans le sillage des mouvements féministes, in *Nouvelles Questions Féministes Féminisme et littérature*, Vol. 22, No2

Brown-Grant, R. (1999). *Christine de Pizan and the Moral Defense of Women: Reading Beyond Gender* Cambridge University Press.

Syntor Konan Koffi (2019): *Carment Laforet o la iconoclasia bajo el franquismo*, in *Violence et déchéance existentielles dans Nada de Carmen Laforet*, In *Revue NZASSA*, n°2-2019, pp. 161-172.

- Kouassi Ama (2023): *La perspectiva de la mujer en la nueva narrativa de la guerra de la independencia de España*, in *Mediaevistik*, Vol.6, pp.466-468
- Medenou, Cossi Basile & Sagnon, Judith Edmée (2023): *La Violencia En La Familia De Pascual Duarte De Camilo José Cela, Y En Nada De Carmen Laforet Díaz*, Imo-Irikisi, Nouvelle Série ; Vol. 6, N°1; Décembre 2023, Fllac-Uac
- Medenou, Cossi Basile (2022): *El Libro De Buen Amor De Juan Ruiz: Estudio Terminológico Del Buen Amor Y Moraleja*, Actes Du Premier Colloque Scientifique International Du Labodylcal En Hommage Au Professeur Gbetto, Les Éditions Labodylcal Laboratoire De Dynamique Des Langues Et Culture A Calavi, Dépôt Légal :N°13645 Du 03/01/2022 Bibliothèque Nationale Du Bénin, 1er Trimestre ISBN : 978-99982-65-30-1
- Medenou, Cossi Basile (2022): *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote De La Mancha: Una Pedagogía Existencial Universal*, In *Asian Journal Of Social Science And Management Technology* ISSN: 2313-7410 Volume 4, Issue 1, January-February, 2022 Available At [Www.Ajssmt.Com](http://www.ajssmt.com)
- Medenou, Cossi Basile (2021): *El Burlador De Sevilla Y Convidado De Piedra, Entre Descaro, Perfidia Y Sentencia Natural: Don Juan Tenorio, Un Retador Insólito*, Cellidd N° 002, 2021, Pp 237-289, Cellid-ISSN/ 2647-0854
- Medenou, Cossi Basile (2021): *Las Intrigas Políticas En La Obra El Cantar De Mío Cid E Implicaciones Para La Gestión De Nuestros Estados Modernos*, In *European Journal Of Literature, Language And Linguistics Studies - Volume 5 | Issue 2 | 2021*
- Medenou, Cossi Basile (2021): *Feminism And Gynecocracy In Classical Autors Dona Maria De Zayas Sotomayor And Tirso De Molain*, *International Journal Of Linguistics, Literature And Translation*, Volume 4, Issue: 7 ISSN: 2617-0299 (Online); ISSN: 2708-0099 (Print) Doi: 10.32996/Ijllt Journal Homepage: [Www.Al Kindipublisher.Com/Index.Php/Ijllt](http://www.alkindipublisher.com/index.php/ijllt)
- Medenou, Cossi Basile (2019): *El Didactismo De Moratín En Su Obra El Sí De Las Niñas: Estudio Crítico Y Contextualizado*, In *European Journal Of Literary Studies - Volume 2 | Issue 1 | 2019*, ISSN: 2601 - 971x ISSN-L: 2601 - 971x Available On-Line At: [Http://Www.Oapub.Org/Lit](http://www.oapub.org/lit), Doi: 10.46827/Ejls.V2i1.314
- Medenou, Cossi Basile (2018): *Problemática De Feminidad Y Gineconomía: Estudio Histórico Literario De Los Dos Fenómenos*, In *Les Actes Du 1er Colloque International De La Fllac («Faculté Des Lettres, Langues, Arts Et Communication Au Service D'une Nation»)* Publiés Par: *Les Annales De LabFllac; Vol. 1, N°1; Décembre 2018 La Revue De*

*La Faculté Des Lettres, Langues, Arts Et Communication, [Annalesdelaflac@gmail.Com](mailto:Annalesdelaflac@gmail.com)
Flavien.Gbeto@Flash.Uac.Bj*

Medenou, Cossi Basile (2017): *Poder Y Arrebato En Fuenteovejuna* De Lope De Vega, In *Revue Scientifique Des Masters Integration Regionale Et Developpement (Mird)*, Uac/Benin, Volume 8, Numero 12, Novembre 2017, Pp. 142-153, ISSN : 1840-5835

Medenou, Cossi Basile (2017): *Feminidad Y Empoderamiento En La Obra La Prudencia En La Mujer De Tirso De Molina*, In *Revue Scientifique Gestes Et Voix (Gevoix)*, Université D'abomey-Calavi (Benin), Decembre 2017, No 26, Pp. 106-125, ISSN 1840-572x

Pizán Cristina de (2004). *La Ciudad de las Damas*. Trad. Earl Jeffrey Richards. Perennial.

Quilligan Maureen (1991). *The Allegory of Female Authority: Christine de Pizan's Cité des Dames*. Cornell University Press. *Mediaevistik*, Vol.6, pp.466-468

Turbiau Aurore (2021) : *Théories littéraires féministes des années 1970 : situer et engager l'écrit*, in *Fabula-LTH Littérature histoire théorie* 2767

Willard, C. (1984). *Christine de Pizan: Her Life and Works*. Persea Books.

Yao Kouakou Alphonse (2022) : *L'image de la femme dans le roman picaresque*, in *DJIBOUL*, Spécial No 05, pp.72-83